

Metodologías Activas de Aprendizaje para la Integración Curricular de la Extensión Universitaria

Patricia Nora Cabaleiro

Universidad Franz Tamayo, Santa Cruz, Bolivia

patricia.cabaleiro@unifranz.edu.bo

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8614-5264>

DOI: 10.5281/zenodo.15609944

Resumen

La integración curricular de la vinculación con el medio, también denominada extensión universitaria, representa un desafío sustancial para las instituciones de educación superior. Este artículo postula que la implementación de un enfoque basado en competencias, articulado con el modelo de la pirámide de Miller y el empleo de metodologías activas de aprendizaje específicamente el aprendizaje basado en retos y el aprendizaje-servicio en el diseño del proceso formativo, constituye una alternativa viable para lograr la curricularización efectiva de dicha vinculación. Los resultados más destacados de la experiencia implementada se asocian con el fortalecimiento de las competencias clínicas de los estudiantes y con el incremento del alcance poblacional de las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

Palabras claves: Aprendizaje-servicio, aprendizaje basado en retos, curricularización, enfoque basado en competencias, metodologías activas, vinculación con el medio.

Introducción

La vinculación de la universidad con el medio o extensión universitaria se erige como una de las funciones misionales de las instituciones de educación superior, operando como un catalizador de su misión institucional. Su finalidad práctica consiste en aplicar el

conocimiento generado a la resolución de problemáticas concretas de la sociedad, impactando así en la formación integral de los estudiantes y promoviendo un cambio social efectivo. En la actualidad, el principal desafío que enfrenta la vinculación con el medio radica en la incorporación sistemática y coherente de estas experiencias en el plan de estudios. Dicha incorporación se entiende como el conjunto de actividades que la universidad diseña y ejecuta para identificar los problemas y demandas de la sociedad y su entorno, coordinar las acciones de transferencia de conocimiento pertinentes y, fundamentalmente, reorientar y enriquecer las actividades de docencia e investigación a partir de la interacción con dicho entorno. La documentación y el análisis riguroso de estas interacciones, a menudo mediante procesos de sistematización de experiencias (Berrutti et al., 2014; Zúñiga López & Zúñiga Preciado, 2013), son cruciales para su mejora continua y potencial replicabilidad.

En este contexto, el enfoque basado en competencias (EBC) emerge como un paradigma educativo de particular relevancia y efectividad. Su énfasis en el desarrollo de habilidades prácticas y conocimientos aplicables en contextos del mundo real, en contraposición a un enfoque centrado exclusivamente en la acumulación de información teórica, busca formar estudiantes capaces de enfrentar desafíos específicos en sus futuras trayectorias profesionales y vitales. Uno de los fundamentos teóricos clave del EBC es el constructivismo, corriente pedagógica que sostiene que el conocimiento se construye activamente mediante la interacción del individuo con su entorno. Desde esta perspectiva, el aprendizaje es concebido como un proceso dinámico en el cual el estudiante asume un rol protagónico, mientras que los educadores actúan como facilitadores, diseñando escenarios de aprendizaje que propician el desarrollo de competencias. Estas competencias son entendidas como un saber actuar complejo que se apoya en la movilización y utilización eficaz de una variedad de recursos internos (conocimientos, habilidades, actitudes) y externos (herramientas, redes de apoyo) (Cartier & Bonzom, 2020).

Siguiendo este planteamiento, la noción de competencia difiere sustancialmente de la de un objetivo de aprendizaje tradicional y trasciende el mero saber-hacer o el conocimiento procedimental. La idea de "saber actuar" resalta la intrínseca vinculación de cada competencia con la acción, otorgándole un carácter eminentemente práctico y global. Además, la integración de la expresión "movilización y utilización eficaz de un conjunto de

recursos” en la definición de competencia resulta primordial. Una competencia no constituye un algoritmo memorizado y practicado de forma repetitiva para asegurar su perennidad y reproducción mecánica, sino un saber actuar flexible y adaptable a diversos contextos y problemáticas. En este proceso, solo se movilizan aquellos recursos que se consideran apropiados para la situación específica, lo que implica una movilización selectiva y estratégica (Tardif, 2008).

Disciplinas como las ciencias de la salud cuentan con estándares profesionales específicos que los egresados deben alcanzar al finalizar su formación. En este sentido, el EBC permite a las instituciones educativas alinear sus programas curriculares con dichos estándares, garantizando que los estudiantes estén adecuadamente preparados para satisfacer las expectativas de la sociedad. Estos aspectos revelan la significancia que tiene adoptar este enfoque formativo en el ámbito de la educación superior y, en particular, en la educación médica, la cual se caracteriza por la imperiosa necesidad de formar profesionales no solo técnicamente competentes, sino también éticamente responsables.

Los profesionales de la medicina enfrentan de manera constante situaciones clínicas diversas y desafiantes, lo que requiere un repertorio de habilidades prácticas y conocimientos sólidamente fundamentados y aplicables. El EBC se alinea con esta necesidad al orientarse hacia el desarrollo progresivo de las habilidades clínicas y los conocimientos necesarios para el diagnóstico preciso y el tratamiento efectivo de los pacientes. Esta orientación resulta especialmente crítica en el contexto actual, donde la práctica de la medicina encara desafíos globales complejos, tales como los vertiginosos avances tecnológicos, los significativos cambios demográficos y la emergencia de pandemias. Los médicos deben ser capaces de adaptarse de forma constante a estas circunstancias cambiantes, y el EBC fomenta precisamente la adaptabilidad y el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, competencias cruciales para mantenerse actualizado en un campo tan dinámico como la medicina.

En la educación médica, la evaluación rigurosa y auténtica es un elemento crucial para garantizar que los futuros médicos sean competentes. El EBC también ofrece un aporte significativo en este campo, puesto que utiliza instrumentos de evaluación basados en situaciones reales o simulaciones de alta fidelidad. Estos proponen tareas complejas que demandan la aplicación integrada de conocimientos y habilidades, y se valoran mediante

estándares de desempeño y criterios específicos que reflejan con precisión las competencias adquiridas. Este enfoque evaluativo contribuye a la mejora continua de la calidad en la formación médica y, en última instancia, repercute positivamente en la calidad de la atención al paciente (Díaz Barriga Arceo, 2019).

En el ámbito específico de la formación médica por competencias, se destaca la Pirámide de Miller como un modelo conceptual que estructura la construcción de la competencia clínica en cuatro niveles jerárquicos: "saber", "saber cómo", "demostrar cómo" y "hacer". Este modelo ha demostrado ser una herramienta útil para diseñar estrategias de enseñanza y evaluación auténtica que promuevan la aplicación efectiva del conocimiento y la adquisición de las competencias necesarias para la práctica médica. A medida que los estudiantes avanzan en los niveles de la pirámide, se vuelven progresivamente más competentes en la toma de decisiones clínicas y en la resolución de problemas complejos. Se puede afirmar, entonces, que el EBC y el modelo de Miller ofrecen perspectivas complementarias que pueden beneficiar significativamente a educadores y estudiantes de medicina en la búsqueda de un aprendizaje profundo y significativo.

La implementación efectiva del enfoque por competencias requiere la adopción de principios metodológicos apropiados que conduzcan al logro de un aprendizaje significativo y funcional. Una propuesta orientada a satisfacer esta necesidad son las denominadas metodologías activas. Estas se definen como aquellos métodos, técnicas y estrategias que el docente utiliza para convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomenten la participación activa del estudiante y faciliten el anclaje duradero del aprendizaje. Existen diversos tipos de metodologías activas que se pueden utilizar para desarrollar competencias determinadas. Para que los docentes puedan escoger la metodología activa más adecuada en cada caso, es imprescindible tener en cuenta su utilidad específica, lo que obliga a tener presente con claridad los objetivos de aprendizaje que se persiguen (Asunción, 2019).

El aprendizaje-servicio (AS) es una metodología pedagógica que combina de manera intencionada el aprendizaje académico con la intervención activa y reflexiva en una comunidad para atender necesidades reales. En el contexto de la educación médica, esta metodología puede involucrar a los estudiantes en la prestación de servicios de salud a comunidades desfavorecidas o en el desarrollo de proyectos de promoción de la salud. Esta

aproximación no solo proporciona una experiencia práctica de gran valor, sino que también contribuye de manera significativa al desarrollo de competencias profesionales esenciales como la relación médico-paciente, la empatía, la comunicación efectiva y la responsabilidad social.

El aprendizaje basado en retos (ABR) es otra metodología activa que plantea a los estudiantes problemas auténticos, complejos y desafiantes, extraídos del mundo real, que requieren la aplicación integrada de conocimientos y habilidades de diversas áreas para su resolución (Economistas sin Fronteras, 2019). Se observa así que esta metodología, a través del planteamiento de retos significativos, facilita el cumplimiento de objetivos de aprendizaje técnicos específicos de cada nivel de formación, ya que obliga a su aplicación práctica y a procesos cognitivos superiores como interpretar, indagar, reflexionar y debatir. Por otro lado, el ABR requiere también del desarrollo de competencias transversales estratégicas, tales como el trabajo en equipo, el liderazgo, la resolución de conflictos y la comunicación asertiva, que preparan al alumnado para desempeñarse como sujetos críticos, proactivos y emprendedores en su futuro profesional.

El Aprendizaje-Servicio y el Aprendizaje Basado en Retos son metodologías activas poderosas que no solo enriquecen y mejoran la formación médica, sino que también contribuyen de manera tangible al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030 en el entorno donde se implementan. Al permitir a los estudiantes aplicar sus conocimientos y habilidades en situaciones del mundo real y abordar problemas concretos de salud y desarrollo comunitario, estas metodologías desempeñan un papel clave en la preparación de profesionales de la salud capaces de actuar como agentes de cambio, comprometidos con la mejora de la salud global y el bienestar de las comunidades.

La relación entre el enfoque basado en competencias, la Pirámide de Miller y las metodologías activas descritas (AS y ABR) es de complementariedad y sinergia. Juntos, proporcionan un marco conceptual y metodológico sólido para la curricularización de la vinculación con el medio o extensión universitaria. Esta curricularización se entiende como un proceso pedagógico intencionado y sistemático que actúa como catalizador de la adquisición de competencias médicas y la promoción de la responsabilidad social en la

práctica profesional. El presente artículo se enfoca en la descripción y análisis de una experiencia de implementación de este modelo pedagógico integrado.

Desarrollo

En el año 2021, se dio inicio a la implementación de un modelo pedagógico que puede considerarse disruptivo, fundamentado en el enfoque por competencias. Dicho modelo se materializa a través del diseño de experiencias de aprendizaje que refuerzan la integralidad del proceso formativo, buscando superar la tradicional fragmentación en disciplinas aisladas, con el fin de alcanzar una formación profesional pertinente y alineada con las nuevas exigencias del mercado laboral contemporáneo (Cabaleiro & Gomez Peña, 2023). Tomando el modelo de la Pirámide de Miller como referencia conceptual y estructural, las experiencias de aprendizaje diseñadas proponen una secuencia progresiva de Tipologías de Experiencias de Aprendizaje (TEA). Las TEA se definen como situaciones de alta demanda cognitiva, centradas en el estudiante, que son diseñadas de forma intencional y estratégica por el docente para provocar un aprendizaje significativo y funcional, transferible a nuevos contextos.

Figura 1

Paralelismo entre el Modelo de la Pirámide de Miller y las Tipologías de Experiencias de Aprendizaje de la Carrera de Medicina de UNIFRANZ

Nota. Elaboración propia a partir del modelo de Miller (1990) y la propuesta de Experiencias Avanzadas de Cambio de la Carrera de Medicina de UNIFRANZ. La figura original en el documento fuente presentaba un esquema visual; esta tabla busca representar la correspondencia descrita.

En cada una de las TEA se aplican diferentes metodologías activas, seleccionadas en función de los objetivos de aprendizaje y el nivel de desarrollo de competencias esperado. En el caso particular de la TEA denominada "Transformo", que se encuentra en el vértice de la pirámide y representa el escenario real donde los estudiantes ponen sus conocimientos y habilidades al servicio de la resolución de problemas concretos de un grupo social determinado, las metodologías activas que se utilizan preferentemente para catalizar el aprendizaje son el Aprendizaje-Servicio (AS) y el Aprendizaje Basado en Retos (ABR).

El AS se desarrolla a través de la puesta en práctica de habilidades clínicas y de investigación que los estudiantes han aprendido y practicado previamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y en laboratorios de simulación. Estas habilidades se encuentran definidas y operacionalizadas en una bitácora de competencias, donde se describen los procedimientos técnicos que debe ser capaz de desarrollar el estudiante y se establecen los instrumentos de evaluación específicos para valorar su desempeño. Estas actividades de AS se realizan en el territorio de intervención de un centro de primer nivel de atención en salud, previamente establecido mediante convenio. En este contexto, los estudiantes llevan a cabo intervenciones de prevención primaria, tales como la dispensarización (caracterización y seguimiento) de las familias de los manzanos asignados, el control de parámetros vitales básicos, la promoción de hábitos saludables y la prevención de enfermedades prevalentes en la comunidad.

La aplicación del ABR en el ámbito de la formación médica representa en sí mismo un reto, ya que diversos autores coinciden en que desarrollar las habilidades de pensamiento crítico y creativo en estudiantes de medicina, así como la capacidad de resolver problemas complejos de forma innovadora, presenta grandes dificultades para llevarlo a cabo de manera sistemática y medirlo de forma integral (Olivares et al., 2018). En la experiencia que se sistematiza, se aplicó una adaptación del proceso conocido como design sprint, desarrollado originalmente por Google Ventures. Este consiste en un proceso de ideación intensivo y

estructurado que se lleva a cabo habitualmente en cinco días para abordar problemas complejos, generar soluciones innovadoras, construir prototipos y testarlos rápidamente con usuarios finales. Dicho método ha sido utilizado con éxito en compañías de alto impacto como Google, Facebook o Airbnb (Google, 2023; Salas, 2017). En la experiencia de la carrera de medicina, este proceso de cinco fases se distribuyó y adaptó a lo largo de cinco semestres académicos, imbricando así los momentos clave del design sprint con el desarrollo progresivo de competencias médicas específicas de cada nivel, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1

Aplicación del Proceso de Design Sprint de Google al Diseño Metodológico de la TEA Transformo mediante el ABR

Fase del Design Sprint (Adaptado de Google)	Propósito Original de la Fase	Semestre de Aplicación (TEA Transformo)	Propósito y Actividades en la TEA Transformo	Competencia Médica Primaria Desarrollada
Día 1: Entender/Mapear	Comprender el problema	Primero	Dispensarizar a la población seleccionada, aplicar acciones de prevención primaria e identificar colaborativamente un problema de salud prevalente.	Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, sus creencias y cultura.

<p>Día 2: Idear/Esbozar</p>	<p>Generar soluciones diversas</p>	<p>Segundo</p>	<p>Diseñar una metodología de investigación científica (diagnóstico comunitario) para comprender a profundidad el problema, sus causas y efectos.</p>	<p>Formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas, siguiendo el método científico.</p>
<p>Día 3: Decidir</p>	<p>Seleccionar la mejor solución</p>	<p>Tercero</p>	<p>Diseñar estrategias de intervención (proyecto de salud) viables y pertinentes para abordar el problema identificado, aplicando acciones de prevención primaria.</p>	<p>Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea apropiado, tanto para el suministro de cuidados de la salud, como en las intervenciones para la</p>

				promoción de la salud.
Día 4: Prototipar	Crear un prototipo tangible	Cuarto	Implementar la estrategia de intervención diseñada (piloto del proyecto de salud), aplicando acciones de prevención primaria.	Asumir su papel en las acciones de prevención y protección ante enfermedades, lesiones o accidentes, y mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel individual como comunitario.
Día 5: Testear/Validar	Probar con usuarios reales	Quinto	Evaluar la estrategia de intervención implementada, medir sus impactos iniciales, proponer mejoras y presentar resultados.	Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud.

Nota. Elaboración propia basada en el modelo de Google (2023) y Salas (2017), adaptado al contexto de la TEA Transformo de la carrera de Medicina. La denominación "Día" se refiere a fases del sprint original, distribuidas semestralmente en esta adaptación.

Para llevar adelante esta propuesta pedagógica, se conforman equipos de 5 a 6 estudiantes en el primer semestre, los cuales son guiados y acompañados por un docente mentor. Cada equipo recibe la asignación de un territorio definido (usualmente un área geográfica específica de influencia de un centro de salud) y un grupo poblacional particular dentro de ese territorio. Sobre este contexto, los equipos van desarrollando cada una de las fases del proceso de ABR a medida que avanzan en su formación académica y profesional. Como resultado de esta experiencia implementada durante los últimos años, se han establecido cuatro proyectos socioformativos de mediano y largo plazo, cada uno de los cuales cuenta con entre 3 a 6 líneas de investigación-acción activas. En el marco de estos proyectos, se realizan alrededor de 40 visitas domiciliarias cada semana por parte de los equipos de estudiantes y, hasta el momento, se han llevado a cabo más de treinta intervenciones comunitarias de diversa índole. Estas incluyen ferias de salud, campañas de vacunación, tareas de rastrillaje sanitario para la detección temprana y control de enfermedades reemergentes como el dengue y la tos ferina, así como la organización de eventos académicos (seminarios, jornadas) para comunicar avances, hallazgos y lecciones aprendidas, cuyos resultados se incorporan de forma paulatina y reflexiva dentro de la currícula educativa.

Desde la perspectiva institucional, la experiencia ha fortalecido significativamente el componente de vinculación con el medio. Esto se ha logrado a través de la delimitación más clara y consensuada del objeto y objetivo de esta dimensión del proceso pedagógico, así como mediante la instrumentalización del proceso para su seguimiento sistemático y evaluación basada en evidencias. Además, se ha consolidado la articulación de la universidad con redes internacionales de vinculación e innovación educativa, con las que se intercambia información valiosa y aprendizajes derivados de las respectivas experiencias.

Es importante reflejar que el proceso de implementación no ha estado exento de tensiones y desafíos internos que, en determinados momentos, pudieron haber puesto en riesgo su continuidad. Desde la perspectiva de los docentes, la propuesta implicó un cambio de paradigma educativo que, para algunos, resultó muy difícil de asimilar, sumado a la limitada

formación pedagógica específica en metodologías activas que presentaban algunos profesores. Esta situación fue, en parte, el motor de la resistencia al cambio que se experimentó inicialmente. Estas limitaciones se afrontaron mediante la aplicación de una estrategia comunicacional transparente y persistente, y un programa de capacitación y acompañamiento pedagógico intensivo.

Desde la perspectiva de los estudiantes, la implementación de la estrategia se enfrentó, especialmente en las primeras cohortes, a una limitada autonomía de aprendizaje y a una escasa preparación para el trabajo colaborativo en contextos de incertidumbre. Esto demandó un acompañamiento tutorial intensivo, en ocasiones extenuante para los docentes mentores del primer semestre, sobre todo. También se afrontó una resistencia sostenida por parte de algunos estudiantes a la implementación de actividades en un área geográfica caracterizada por grandes carencias socioeconómicas. Esta resistencia se sustentaba, en parte, en un ideal romántico y a menudo descontextualizado del rol del médico y de los espacios "prestigiosos" en los que supuestamente se desarrolla la actividad profesional. Con el tiempo, y a través de la exposición directa y la reflexión crítica guiada, los estudiantes fueron aceptando progresivamente la realidad del ejercicio profesional en el sistema público de salud del país y fueron desarrollando una mayor empatía y compromiso hacia la población con la que trabajan en la actualidad.

En la dimensión institucional, al inicio de la experiencia existía cierto recelo o escepticismo hacia la realización de este tipo de prácticas formativas en zonas periféricas de la ciudad, consideradas por algunos como "poco seguras" o "poco relevantes" para la formación médica de élite. Además, los procedimientos administrativos y logísticos para hacer el seguimiento y la validación académica de estas actividades no estaban suficientemente institucionalizados para el nivel básico de la carrera. Sin embargo, el reconocimiento progresivo de la calidad y el impacto de estas actividades por parte de actores externos a la universidad, como ocurrió en el proceso de acreditación externa que se llevó a cabo en el año 2023, contribuyó significativamente a mejorar la percepción y valoración de las autoridades universitarias con respecto a estas iniciativas.

Conclusión

Una construcción cuidadosa y reflexiva del proceso metodológico, sustentado en argumentos pedagógicos sólidos y reconocidos, y que atienda de forma enfática a no incurrir en la instrumentalización de la comunidad como un mero laboratorio para formar profesionales, permite integrar de forma efectiva y sinérgica las funciones sustantivas de la Universidad (docencia, investigación y extensión). Este enfoque permite, además, resignificar el modelo de enseñanza y aprendizaje, emplazándolo en un contexto real, dinámico y desafiante, y favorece el desarrollo de intervenciones tanto inter como transdisciplinares. Con ello, se contribuye de manera decidida a la formación profesional integral y ética de estudiantes comprometidos con la salud, el bienestar de la comunidad y la justicia social. Y, lo que es quizás más importante, contribuye a la transformación social positiva, entendiendo a la Universidad como un agente activo de cambio e innovación al servicio de su entorno.

Referencias Bibliográficas

- Alvarez Asunción, S. (2019). Metodologías activas: Herramientas para el empoderamiento docente. *Revista Internacional Docentes 2.0 Tecnología - Educativa*, 19(1).
- Berrutti, L., Cabo, M., & Dabezies, M. J. (2014). Sistematización de experiencias de extensión (Cuadernos de Extensión N°3). Universidad de la República. <http://www.extension.edu.uy/sites/extension.edu.uy/files/CUADERNO%20N3.pdf>
- Cabaleiro, P., & Gomez Peña, L. (2023, febrero). La codocencia: Resignificación del quehacer docente. *ACREDITAS*, 29–32. <https://acreditas.com/>
- Cartier, C., & Bonzom, A. (2020). Enfoque y procesos: Competencia y bloques de competencias. Haute École de la Province de Liège. <https://www.hel.be/qu-est-ce-qu-une-unite-d-enseignement>
- Díaz Barriga Arceo, F. (2019). Evaluación de competencias en educación superior: Experiencias en el contexto mexicano. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 12(2), 49–66. <https://doi.org/10.15366/riee2019.12.2.003>

- Economistas sin Fronteras. (2019). Guía de aprendizaje colaborativo basado en retos. <https://ecosfron.org/portfolio/guia-de-aprendizaje-colaborativo-basado-en-retos/>
- Google. (2023, 15 de marzo). Design sprint. Google Design Sprint Kit. <https://designsprintkit.withgoogle.com/methodology/overview>
- Miller, G. E. (1990). The assessment of clinical skills/competence/performance. *Academic Medicine*, 65(9 Suppl), S63–S67. <https://doi.org/10.1097/00001888-199009000-00045>
- Olivares, S. L., López Cabrera, M. V., & Valdez-García, J. E. (2018). Aprendizaje basado en retos: Innovación para enfrentar problemas de salud. *Educación Médica*, 19(Supl. 1), 230–237. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2017.10.001>
- Salas, L. (2017, 23 de octubre). Practicando Google Sprint. Medium. <https://medium.com/practicandoelgooglesprint/practicando-google-sprint-1-0-e284c5c73ba4>
- Tardif, J. (2008). Desarrollo de un programa por competencias: De la intención a su implementación. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 12(3), 1-17. <http://www.ugr.es/local/recfpro/rev123ART2.pdf>
- Zúñiga López, R. E., & Zúñiga Preciado, M. T. (2013). Metodología para la sistematización participativa de experiencias sociales: Una propuesta desde la educación popular. IMDEC.